

Informe Técnico y Teórico semana 05

Autor: Vicente Mansilla Araneda

Fecha: 23/04/2026

TÉCNICO

TEMA

Este informe aborda el estudio de sistemas de control en lazo cerrado dentro de contextos industriales, poniendo énfasis en el uso de controladores proporcionales (P). A través de este enfoque, se analiza cómo es posible regular variables relevantes como la temperatura, la humedad y las vibraciones mecánicas, mediante la comparación entre el valor de referencia y el valor medido, generando así una acción de control sobre el proceso. Asimismo, se examina el comportamiento dinámico de estos sistemas, incorporando conceptos como estabilidad, tiempo de establecimiento, error en régimen permanente y respuesta característica de sistemas de primer y segundo orden. Estos elementos permiten comprender de mejor manera cómo reaccionan los procesos frente a variaciones en sus condiciones de operación. Para aplicar estos conceptos, se consideran tres casos representativos: la pasteurización de leche, el secado de grano y el análisis de vibraciones en una centrífuga. Cada uno de estos ejemplos permite evaluar el desempeño del controlador proporcional en situaciones reales, destacando tanto sus ventajas como sus limitaciones en el control de procesos industriales.

- a) Durante la realización del taller teórico, se abordaron los ejercicios utilizando únicamente los contenidos vistos en clases. En los casos que se pudieron desarrollar, se aplicaron nociones fundamentales de control automático, especialmente el concepto de lazo cerrado, donde se compara la salida del sistema con un valor de referencia para generar una acción correctiva. En el proceso de pasteurización, se identificó que la temperatura puede regularse mediante un controlador proporcional, el cual ajusta su acción en función de la diferencia entre la temperatura deseada y la medida. De manera similar, en el proceso de secado, se consideró que la humedad del grano puede controlarse modificando la potencia de calentamiento en base al error existente. Para el caso de la centrífuga, se comprendió que el sistema puede representarse mediante un modelo de masa-resorte-amortiguador, donde el nivel de amortiguamiento determina la presencia de oscilaciones y la rapidez con la que el sistema alcanza estabilidad.

- b) La IA para el caso de la pasteurización lo explica como que se modela un proceso de primer orden controlado mediante un controlador proporcional. La temperatura se aproxima exponencialmente al valor que se quiere, pero no lo alcanza exactamente debido al error en régimen permanente, por lo que un controlador proporcional no es suficiente para alcanzar los 63 °C con precisión. En el desarrollo del proceso de secado de grano, la IA modeló el sistema como uno de primer orden, donde la humedad disminuye en función de la potencia de calentamiento aplicado por resistencias eléctricas. Se incorporó un controlador proporcional, el cual ajusta dicha potencia según la diferencia entre la humedad deseada (4%) y la humedad real del proceso. A partir de este modelo, se analizó cómo el valor del controlador proporcional influye en el comportamiento del sistema, observándose que un mayor

valor de ganancia da una respuesta más rápida y reduce el error en régimen permanente. Sin embargo, también concluyó que el controlador proporcional por sí solo no es suficiente para alcanzar exactamente el valor objetivo de humedad, ya que siempre queda un pequeño error, lo que hace necesario el uso de estrategias de control más avanzadas si se requiere mayor precisión. Al final la IA analizó la centrífuga como un sistema masa-resorte-amortiguador para estudiar las vibraciones generadas por el desbalance. Se evaluó cómo el amortiguamiento influye en las oscilaciones, el sobreimpulso y el tiempo de estabilización, concluyendo que un control proporcional puede reducir las vibraciones, pero no eliminarlas completamente

- c) Ramos Fuentes, G., Cortés Romero, J., y Jiménez Triana, A. (2013). Control proporcional integral generalizado para señales periódicas. *Tecnura*, 17, 18–32. <https://doi.org/10.14483/22487638.7220> Este texto entrega información acerca de lo que es control proporcional, útil para los casos anteriores.

Además se usó: Brito Heredia, Johanna Silvana; Iturralde Albuja, Antonio Joshue. (2021). Diseño e implementación de un sistema automatizado para optimizar el proceso de pasteurización en la planta láctea JB. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba para recopilar información sobre la pasteurización.

- d) La comparación entre explicaciones varía mucho ya que la explicación en clases es más gráfica y en el caso personal, me ayudó mucho más ver el sistema de lazo y controladores más que la explicación de la IA. Aun así la IA enfoca la explicación a entender lo necesario para poder desarrollar los problemas, siendo muy útil de igual forma.
- e) El uso de inteligencia artificial contribuye a obtener explicaciones más claras y completas, facilitando la comprensión de conceptos que pueden resultar complejos. Sin embargo, es fundamental contar con conocimientos previos, ya que esto permite interpretar adecuadamente la información entregada. En este contexto, la IA se presenta como una herramienta de apoyo que complementa el aprendizaje, y su combinación con el trabajo propio permite desarrollar respuestas más sólidas y mejor fundamentadas.

Bibliografía

Generative Science: An Analytical Framework for integrating the full capabilities of generative artificial intelligence into scientific research while preserving scientific recognition (2026). Zenodo.

Ramos Fuentes, G., Cortés Romero, J., y Jiménez Triana, A. (2013). Control proporcional integral generalizado para señales periódicas. *Tecnura*, 17, 18–32. <https://doi.org/10.14483/22487638.7220>

Declaración

El informe solicita disponibilidad abierta mediante DOI con nombre y apellido real.

TEÓRICO

Taller teorico 05

1. a)

$$\frac{5}{a} = 300 \quad a = \frac{1}{60}$$

$$\frac{25000b}{a} = 63$$

$$b = \frac{21}{500000}$$

$$25000 W = \frac{21}{500000} \cdot \frac{1}{5 + \frac{1}{60}} \rightarrow 63^\circ C = T$$

2) No se pudo realizar sin IA.

Respuesta IA:

modelo:

$$T \frac{dH}{dt} + H = K u(t)$$

H: humedad

T: cte tiempo

K: ganancia

u(t): potencia calentamiento

influencia K_p

cte en lazo cerrado

$$T_d = \frac{T}{1 + K K_p}$$

¿4%?

El controlador Proporcional reduce el error, pero siempre queda una diferencia entre el valor deseado y real.

3)

a) Para determinar si la respuesta es oscilatoria es necesario observar el coeficiente de amortiguamiento

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{m \cdot k}}, \text{ si } \zeta < 1 \text{ es oscilatoria}$$

b) El tornillo podría afectar el amortiguamiento o la rigidez, porque reduciría las vibraciones si se logra amortiguar correctamente.

c) eliminarlo por completo no pero si reducir. con solo el control proporcional no tendría la misma efectividad que un control avanzado